

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089308>

УДК 551.2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ “ТАВАКСАЙ” (УЗБЕКИСТАН)

Э.Р. Мирмахмудов,

к.ф.-м.н., доц., кафедра геодезии и геоинформатики

Ш.Р. Зиябов,

стажер-исследователь, кафедра геофизических методов исследований,

Национальный университет Узбекистана

Д.Р. Ражабова,

магистрант, кафедра геодезии и кадастра,

Ташкентский Архитектурно-Строительный институт

М.Г. Тастемирова,

студентка, кафедра геодезии и геоинформатики,

Национальный университет Узбекистана,

г. Ташкент

Аннотация: В данной работе приводится анализ первых гравиметрических измерений на территории бывшего Туркестана. Отмечается роль классических гравиметров при определении ускорения силы тяжести. Изложены задачи геофизических организаций для поиска полезных ископаемых методами гравиметрической разведки. Кратко анализируется разность между баллистическими и традиционными измерениями ускорения силы тяжести. В качестве эксперимента были определены ускорения силы тяжести между двумя геодезическими пунктами с помощью статического гравиметра ГНУ- К2. Графически представлено изменение силы тяжести в зависимости от высоты рельефа местности. Предлагается выполнить гравиметрическую съемку крупного масштаба с равномерно расположенными контрольными точками между пунктами геодезической сети для участков, подверженных тектоническим изменениям.

Ключевые слова: уклонение отвеса, сила тяжести, гравиметрическая сеть, геодезическая сеть, баллистический гравиметр

PRELIMINARY GRAVIMETRIC MEASUREMENTS AT THE TAVAKSAY GEODYNAMIC POINT (UZBEKISTAN)

E.R. Mirmahmudov,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Department of Geodesy and Geoinformatics

Sh.R. Ziyabov,

Trainee Researcher, Department of Geophysical Research Methods,
National University of Uzbekistan

D.R. Razhobova,

undergraduate, department of geodesy and cadastre,
Tashkent Institute of Architecture and Construction

M.G. Tastemirova,

student, department of geodesy and geoinformatics,
National University of Uzbekistan,
Tashkent city

Annotation: This paper provides an analysis of the first gravimetric measurements on the territory of the former Turkestan. The role of classical gravimeters in determining the acceleration of gravity is noted. The tasks of geophysical organizations for the search for minerals by the methods of gravimetric exploration are outlined. The difference between ballistic and traditional measurements of the acceleration of gravity is briefly analyzed. As an experiment, the acceleration of gravity between two geodetic points was determined using a GNU-K2 static gravimeter. Graphically shows the change in gravity depending on the height of the terrain. It is proposed to carry out a large-scale gravity survey with evenly spaced control points between geodetic grid points for areas subject to tectonic changes.

Keywords: plumb line deviation, gravity, gravimetric network, geodetic network, ballistic gravimeter

В Республике Узбекистан выполняются геодезические измерения для различных целей, начиная от топографической съемки в окрестности крупных объектов и сооружений до построения высокоточной спутниковой геодезической сети. При этом используются современные электронные геодезические инструменты, которые включают весь комплекс обработки измерений. Особенно это относится к современным тахеометрам, наземным геодезическим сканерам и глобальным спутниковым навигационным системам. Весь технологический цикл от измерений до получения цифровых топографических планов и карт занимает минимум времени по сравнению с традиционными методами. При проведении нивелирования 1 класса государственной геодезической сети на концах нивелирного хода необходимо выполнить гравиметрические измерения согласно утвержденной инструкции [1]. Отсутствие современных баллистических гравиметров и

квалифицированных специалистов в геодезических организациях приводит к поиску других путей определения параметров локальной гравитации. Самым быстрым и экономичным методом определения ускорения силы тяжести является спутниковый способ. Несмотря на то, что имеются современные методы, традиционные методы можно использовать для крупномасштабных топографических карт и планов. В связи с этим следует кратко упомянуть географические работы на территории Республики Узбекистан с 1901 по настоящее время [2].

Первые гравиметрические измерения на территории бывшего Туркестана были выполнены полковником Военно-топографического отдела Туркестанского военного округа Залесским П.К. (рис. 1) с помощью гравиметра Штернеке. На интервале с 1901 по 1911 произведены измерения на 145 пунктах, включая железную дорогу Ташкент – Самара, прибрежные зоны Каспийского моря и города Тбилиси, Астрахань. Следует отметить высокую точность гравиметрических измерений, что свидетельствует не только о тщательности наблюдений, но и о безошибочности вычислений. Все исследования, помимо отдельных публикаций в “Записках Военно-топографического отдела Главного штаба ТВО”, опубликованы в “Списке пунктов гравиметрических определений полковника Залесского в Туркестане и соседних районах”, изданном Туркестанским отделом Географического общества в 1914г. [3].

Рисунок 1 – Залесский П.К.

В 1930 году такие измерения возобновились на новой методической основе и четырехмаятниковым прибором Штюкрата (рис. 2) под

руководством профессора Цукерваник Я.П., директора Ташкентской астрономической обсерватории (ТАО). Произведены измерения на 26 пунктах, расположенных на территории Уральских гор, для нужд Уральского геологоразведочного управления. Эти измерений базировались на местном опорном пункте г. Актюбинска, а потом были редуцированы к фундаментальному пункту ТАО. Позже были произведены измерения на 30 пунктах по маршруту Караганда – Каркалинск – Семипалатинск – Лебяжье – Павлодар [4]. С этого периода начались работы по всесоюзной гравиметрической съемке, программа которой требовала определения минимум 1 пункта на 1000км². На территории Узбекистана были выполнены измерений на 115 пунктах, включая 53 пункта западного Каракума и маршрут Ташкент – Арысь – Мирзоян.

Рисунок 2 – Маятниковый прибор Штюкрата

Особо следует упомянуть миссию итальянской экспедиции в Индии, Гималаях, Кракоруме и Восточном Туркестане. Ими были начаты гравиметрические определения 27-28 августа 1913г. в обсерватории Дера-Дун (Индия) и закончены в ноябре 1914г. с привязкой к пункту ТАО. Этой работой была осуществлена гравиметрическая связь между ТАО (Туркестан) и Дера-Дун (Индия).

В последние десятилетия полевые работы выполняются учреждениями, связанными с изучением физики Земли и производством геолого-геофизических разведок. Появление баллистических гравиметров привели к экономии трудовых ресурсов и повышению точности измерений. Такие абсолютные гравиметры используются в геофизических подразделениях, где выполняются исследования гравитационного поля Земли [5, 6]. На производстве основной объем работ выполняется с помощью

статических гравиметров, которые позволяют измерять разность ускорений силы тяжести на пунктах геодезической сети.

В 1985-1986 произведены абсолютные гравиметрические измерения Новосибирским геодезическим предприятием с помощью баллистического гравиметра для выявления деформационных процессов, происходящих в окрестности Чарвакского водохранилища.

В 1997 г. один из авторов данной работы непосредственно участвовал в полевых геофизических измерениях с помощью статических гравиметров в окрестности Чадака, Папского района, Наманганской области. Эти измерения позволили выявить аномалии в местах, где имеются залежи месторождений, а также вариации ортометрических высот [7].

Традиционно гравиметрические измерения на территории Республики Узбекистан выполняются геофизическими и геологическими организациями для поиска и добычи полезных ископаемых, которые используют бумажные топографические карты, полученные методами аэрофотосъемки и полевых геодезических измерений. Поскольку высоты на топографических картах получены путем геометрического и тригонометрического нивелирования, то отклонение отвеса от нормали приводит к значительным изменениям высот. Система высот имеет существенный недостаток – это изменение гравитационного поля на участке полевых измерений, которая зависит от распределения плотности вещества. Поправки за переход к системе высот вычисляются на основе предположений о внутреннем строении, где прокладывают нивелирный ход. Использование же систематических геодезических измерений даст точную модель изучаемого региона. Для этого необходимо учитывать всевозможные изменения в окрестности исследуемого пункта, в первую очередь, это изменения географических координат с течением времени, обусловленные не только тектоникой плит, но и локальными смещениями.

Разработаны специальные методы численного интегрирования, учитывающие высокий порядок гармоник гравитационного потенциала [8]. При этом использованы все имеющиеся классические и спутниковые измерения. В тех местах, где спутниковые измерения получаются не корректными, используют баллистические гравиметры.

Для вычисления нормального ускорения силы тяжести и высоты геоида был выбран предгорный участок поселка Таваксай (рис. 3), который входит в Ташкентский геодинамический полигон, образованный после сильного Ташкентского землетрясения (1966). Здесь же проходит Каржатауский разлом, который имеет тектоническое происхождение [9].

Целью данной работы является подготовка исходных данных и предварительное определение значения ускорения силы тяжести между двумя пунктами, которые будут представлять базисную сторону локальной

геодезической сети. Для реализации этой цели следует произвести измерения с помощью гравиметра ГНУ-К2 между двумя пунктами и контрольными точками.

В 1966 – 1993 годы выполнены триангуляционные и нивелирные измерения для исследования тектонических смещений [10]. В результате выявлены смещения координат пунктов геодезической сети порядка 2 мм/год.

Рисунок 3 – Фрагмент карты района Таваксай

В 2018-2022гг. на этом полигоне произведены ГНСС и трилатерационные измерения, а также тахеометрическая съемка с помощью электронного тахеометра Trimble M3 R5. Получены предварительные координаты пунктов геодезической сети и получены наклонные дальности между пунктами [11]. Подготовлены 2 промежуточные точки вдоль линии гравиметрического хода относительно исходного и определяемого пункта ГТС (рис. 4, 5). В процессе измерения в прямом и обратном ходе определены эллипсоидальные координаты с помощью мобильного навигатора. Точность координат варьировалась от 0.14 до 0.18 м (табл. 1). На каждой станции производилось по 3 измерения. Поверки и юстировки цилиндрических уровней выполнялись на каждой станции до снятия отсчета по шкале микрометра. Тем самым достигалось перпендикулярность горизонтальной плоскости гравиметра к направлению вектора силы тяжести, т.е. соблюдалось условие параллельности к уровенной поверхности локального геоида. Это позволяет минимизировать систематические ошибки установки цилиндрических уровней. Были определены относительные ускорения силы

тяжести между двумя пунктами в районе “Таваксай” с помощью статического гравиметра ГНУ- К2.

Рисунок 4 – Гравиметрические измерения

Таблица 1 – Гравиметрические измерения базисной линии геодезической сети “Таваксай”

№ Ст	B	L	СКО	Δg
ГГС-1	41,57245823	69,66085797	0.18	10910
I	41,57271599	69.66097415	0.15	10273
II	41.57321361	69.66102297	0.14	10774
ГГС -2	41.57333469	69.66104019	0.13	11286

В таблице 1 приведены B, L – эллипсоидальные координаты пунктов и контрольных точек, СКО – средняя квадратическая ошибка значений координат пунктов в метрах, Δg – среднее значение отсчета по шкале микрометра. Нормальные высоты измеренных пунктов можно получить по топографической карте крупного масштаба или же из каталога геодезических координат, хранящихся в специальном фонде.

Рисунок 5 – Промежуточная точка №2

Результаты измерений показывают, что по мере удаления измеренных точек от исходного геодезического пункта, отсчет по шкале микрометра также меняется с увеличением высоты точек (рис. 6). Для этих пунктов также были вычислены значения отклонений геоида от эллипсоида, которые в среднем составляют – 37.12 м.

Рисунок 6 – График изменения ускорения силы тяжести

Из вышеописанного можно предположить, что ускорение силы тяжести зависит не только от рельефа местности, но и от плотности залегания пород, которые составляют верхний слой земной коры. Помимо этого, важную роль играют сезонные вариации силы тяжести, зависящие от внутренних и внешних факторов [12]. Например, физико-географическое условия местности говорит о нестабильности метеорологических характеристик в течение года, которые влияют на результаты измерений (рис.

7). Недаром на территории поселка Таваксай установлена сейсмическая станция института сейсмологии академии наук Республики Узбекистан.

Рисунок 7- Измерение на пункте ГГС

По результатам измерений можно сделать вывод, что необходимо провести комплекс тахеометрических и гравиметрических исследований на всех пунктах геодезической сети, которые расположены на разных вершинах холмов. А если добавить к этим исследованиям магнитные измерения, то появляется вероятность провести анализ деформационных процессов для нижних слоев Земной коры. Целесообразно выполнить гравиметрическую съемку крупного масштаба с равномерно расположенными контрольными точками между пунктами геодезической сети. В местах крутых склонов и гидрологических участках плотность контрольных точек должна быть чаще, чем на равнинной территории.

Таким образом, развитие гравиметрических исследований стимулировало достижения все более высокой точности моделей геопотенциала. Исследование гравитационного поля весьма сложная и трудоемкая задача, связанная с необходимостью объединения всех наземных и спутниковых измерений [13, 14], а также привлечение квалифицированных специалистов по данному направлению.

Список литературы

[1] Инструкция по нивелированию I, II, III, IV кл. – Москва. :Недра. 1974. 160 с.

- [2] Щеглов В.П. Астрономическому институту 100лет / В.П. Щеглов. – Т.: Фан, 1973. 144 с.
- [3] Залесский П.К. Полный каталог астрономических пунктов Туркестанского военного округа и прилегающих к нему земель / П.К. Залесский. – Ташкент, 1914.
- [4] Цукерваник Я.П. Гравиметрические работы ТАО // Я.П. Цукерваник. – Труды ТАО, 1935, Т. 5. 117-125 с.
- [5] Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли / Н.П. Грушинский. – М.:Недра, 1976. 518 с.
- [6] Молоденский М.С. Методы изучения внешнего гравитационного поля и фигуры Земли / М.С. Молоденский. – Тр. ЦНИИГАиК. – М.: Геодиздат, 1961. Вып. 131. 252 с.
- [7] Мирмахмудов Э.Р. Использование космических тел в геодезии и картографии / Э.Р. Мирмахмудов. – Монография. Т.: Университет. 2021. 152 с.
- [8] Закатов П.С. Курс Высшей геодезии / П.С. Закатов. – М.: Недра, 1976. 512 с.
- [9] Уломов В.И. О роли горизонтальных тектонических движений в сейсмогеодинамике и прогнозе сейсмической опасности / В.И. Уломов // Физика Земли. – 2004. № 9. 14-30 с.
- [10] Корешков Н.А. Некоторые результаты геодезических исследований современных движений земной поверхности на геодинамических полигонах Узбекистана / Н.А. Корешков, В.А. Пискулин, А.П. Райзман. // Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания по изучению современных движений земной коры. – Львов, 1977.
- [11] Mirmakhmudov E Analysis of changes in the coordinates of the “Tavaksay” geodynamic polygon / E. Mirmakhmudov, V. Niyazov, V. Makhamatova, N. Muminova. // E3S Web of Conferences. Vol. 310 (2021). Annual International Scientific Conference “Spatial Data: Science, Research and Technology 2021”. Moscow, Russia, May 24-26, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131003002>.
- [12] Мирмахмудов Э.Р. Анализ гравиметрических измерений ускорения силы тяжести. Электронный журнал / Э.Р. Мирмахмудов, Е.В. Минакова – Вопросы науки и образования. – Москва. 2020. № 28 (112). 45-55 с. DOI 10.24411/2542-081X-2020-12801. [Электронный ресурс]. – URL: <https://scientificpublication.ru>. eLibrary.ru. (дата обращения: 20.05.2022).
- [13] Батраков Ю.В. Использование ИСЗ для решения задач планетарной геодезии и геодинамики. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геодезии и геофизики: труды I Орловской конференции / Ю.В. Батраков. – Киев. 1982. 195-200 с.

[14] Мирмахмудов Э.Р. Об использовании спутниковой альтиметрии в геодезии Узбекистана / Э.Р. Мирмахмудов, М.Г. Тастемирова – Вестник науки. Инновационные научные исследования. Научный журнал. – Уфа, 2021. № 12-2(14). 146-161 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Instructions for leveling I, II, III, IV class. – Moscow. :Bosom. 1974. 160 p.
- [2] Shcheglov V.P. Astronomical Institute is 100 years old / V.P. Shcheglov. – Т.: Fan, 1973. 144 p.
- [3] Zalesskiy P.K. Full catalog of astronomical points of the Turkestan military district and adjacent lands / P.K. Zalessky. – Tashkent, 1914.
- [4] Tsukervanik Ya.P. Gravimetric works of TAO // Ya.P. Tsukervanik. – Proceedings of the TAO, 1935, T. 5. 117-125 s
- [5] Grushinsky N.P. Theory of the figure of the Earth / N.P. Grushinsky. – М.: Nedra, 1976. 518 p.
- [6] Molodensky M.S. Methods for studying the external gravitational field and the figure of the Earth / M.S. Molodensky. – Tr. TSNIIGAiK. – М.: Geodezizdat, 1961. Issue. 131. 252 p.
- [7] Mirmakhmudov E.R. The use of space bodies in geodesy and cartography / E.R. Mirmakhmudov. – Monograph. T: University. 2021. 152 p.
- [8] Zakatov P.S. Course of Higher Geodesy / P.S. sunsets. – М.: Nedra, 1976. 512 p.
- [9] Ulomov V.I. On the role of horizontal tectonic movements in seismogeodynamics and seismic hazard prediction / V.I. Ulomov // Physics of the Earth. – 2004. No. 9. 14-30 p.
- [10] Koreshkov N.A. Some results of geodetic studies of modern movements of the earth's surface on the geodynamic polygons of Uzbekistan / N.A. Koreshkov, V.A. Piskulin, A.P. Reisman. // Abstracts of the VII All-Union Conference on the Study of Modern Movements of the Earth's Crust. – Lvov, 1977.
- [11] Mirmakhmudov E Analysis of changes in the coordinates of the “Tavaksay” geodynamic polygon / E. Mirmakhmudov, V. Niyazov, V. Makhamatova, N. Muminova. // E3S Web of Conferences. Vol. 310 (2021). Annual International Scientific Conference “Spatial Data: Science, Research and Technology 2021”. Moscow, Russia, May 24-26, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131003002>.
- [12] Mirmakhmudov E.R. Analysis of gravimetric measurements of the acceleration of gravity. Electronic journal / E.R. Mirmakhmudov, E.V. Minakova – Questions of science and education. – Moscow. 2020. No. 28 (112). 45-55 p. DOI

10.24411/2542-081X-2020-12801. [Electronic resource]. – URL: <https://scientificpublication.ru>. eLibrary.ru. (date of access: 05/20/2022).

[13] Batrakov Yu.V. The use of satellites for solving problems of planetary geodesy and geodynamics. Study of the Earth as a planet by methods of astronomy, geodesy and geophysics: Proceedings of the 1st Orel Conference / Yu.V. Batrakov. – Kyiv. 1982. 195-200 p.

[14] Mirmakhmudov E.R. On the use of satellite altimetry in geodesy of Uzbekistan / E.R. Mirmakhmudov, M.G. Tastemirova – Bulletin of science. Innovative scientific research. Science Magazine. – Ufa, 2021. No. 12-2(14). 146-161 p.

© Э.Р. Мирмахмудов, Ш.Р. Зиябов, Д.Р. Ражабова, М.Г. Тастемирова, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Мирмахмудов Э.Р., Зиябов Ш.Р., Ражабова Д.Р., Тастемирова М.Г. Предварительные гравиметрические измерения на геодинимическом полигоне “Таваксай” (Узбекистан) // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 84-95. URL: <https://ip-journal.ru/>